

PRIMENA KANO MODELA U RAZVOJU INOVATIVNOG REŠENJA

THE KANO MODEL APPLICATION IN INNOVATIVE SOLUTION DEVELOPMENT

Radul Milutinović¹, Teodora Živanović², Biljana Stošić³

^{1,2,3}Fakultet organizacionih nauka,

¹radul.milutinovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0003-1700-8191

²zivanovicteodora0509@gmail.com, ORCID: 0009-0001-1779-9352

³biljana.stosic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0001-5114-0917

Apstrakt: Projektovanje i razvoj novih proizvoda i usluga zauzima centralnu ulogu u transformisanju ideja u konkretna rešenja usklađena sa potrebama tržišta. U cilju obezbeđenja efikasnosti procesa, primenjuju se različiti modeli i metode koji omogućavaju strukturirano donošenje odluka, smanjenje rizika i integraciju korisničkih zahteva u proces razvoja. U radu je predstavljen teorijski prikaz Kano modela, koji obezbeđuje metodološki okvir za klasifikaciju atributa proizvoda ili usluga prema njihovom uticaju na zadovoljstvo korisnika. Kano model svrstava attribute u pet kategorija: osnovne, jednodimenzionalne, atraktivne, neutralne i negativne, čime omogućava preciznije definisanje razvojnih prioriteta i usmeravanje resursa na karakteristike koje najviše utiču na korisnika i konkurentnost proizvoda/usluge. U radu je prikazana i praktična primena Kano modela na primeru inovativnog softverskog rešenja.

Ključne reči: Razvoj novog proizvoda, zadovoljstvo korisnika, Kano model

Abstract: The design and development of new products and services play a central role in transforming ideas into concrete solutions aligned with market needs. To ensure the process's efficiency, various models and methods are employed to support structured decision-making, risk reduction, and to integrate user requirements into the development process. This paper presents a theoretical overview of the Kano model, which provides a methodological framework for classifying product or service attributes based on their impact on customer satisfaction. The Kano model classifies attributes into five categories: must-be, performance, attractive, indifferent and reverse, thereby enabling a more precise definition of development priorities and resource allocation towards characteristics that most affect the customers and the competitiveness of the product/service. Additionally, the paper illustrates the practical application of the Kano model through a case study of an innovative software solution.

Keywords: product development, customer satisfaction, Kano model

1. UVOD

U savremenom društvu inovacije predstavljaju ključni pokretač ekonomskog i društvenog razvoja. Stalni tehnološki napredak, promenljivi tržišni uslovi i rastuća očekivanja korisnika stvaraju potrebu za rešenjima koja istovremeno odgovaraju na osnovne zahteve i donose dodatnu vrednost. Razvoj novih proizvoda i usluga stoga zahteva integrisani pristup koji povezuje razumevanje potreba korisnika, praćenje trendova i primenu različitih metoda za njihovo sistematsko strukturiranje (Stošić & Milutinović, 2025; van den Ende, 2021). Posebno važan segment ovog procesa jeste prepoznavanje višeslojnih očekivanja korisnika. Dok osnovne funkcionalnosti obezbeđuju ispunjenje minimalnih zahteva, dodatne i atraktivne karakteristike doprinose povećanom zadovoljstvu i dugoročnoj lojalnosti korisnika. Zbog toga je od suštinskog značaja korišćenje metoda koji omogućavaju diferencijaciju i prioritizaciju zahteva korisnika u procesu projektovanja. Kano model, kao metodološki okvir, omogućava klasifikaciju i bolje razumevanje različitih tipova zahteva – od osnovnih i očekivanih, preko jednodimenzionalnih, do atraktivnih karakteristika. Njegova primena pruža osnovu za donošenje odluka koje obezbeđuju balans između zadovoljstva korisnika i efektivnosti procesa razvoja.

Cilj ovog rada je da prikaže doprinos Kano modela sistematičnom projektovanju inovativnih rešenja, kroz teorijski pregled i primer njegove primene. U prvom delu rada dat je teorijski okvir koji objašnjava osnovne postavke i kategorije Kano modela, dok je u drugom delu prikazan primer njegove primene u razvoju inovativnog softverskog rešenja.

2. PROJEKTOVANJE I RAZVOJ NOVOG PROIZVODA/USLUGE

Proizvod se danas posmatra ne samo kroz materijalnu formu, već i kroz vrednosti koje prenosi korisniku. On obuhvata vidljive karakteristike, poput dizajna, funkcionalnosti i kvaliteta, ali i nevidljive dimenzije – brend, emocije, dodatne usluge i celokupno korisničko iskustvo. Slično tome, i usluga se definiše kroz skup performansi i doživljaja koje pruža korisniku, često bez fizičkog oblika, ali sa naglašenom komponentom interakcije i poverenja (Crawford & Di Benedetto, 2020; Stošić & Milutinović, 2025). U savremenom menadžmentu proizvodi i usluge se sve češće posmatraju zajedno, u okviru integrisanih sistema proizvod-usluga, čime se korisnicima nudi sveobuhvatna vrednost (Mihailović et al., 2025).

U literaturi se mogu pronaći različiti modeli razvoja novog proizvoda koji ukazuju na složenost ovog procesa. Utterback je među prvima definisao faze inovacionog procesa – generisanje ideja, rešavanje problema, implementaciju i difuziju. Cooper (2017) je razvio model faza-kapija koji podrazumeva strukturisan proces sa jasno definisanim fazama i tačkama odlučivanja, a kasnije je prilagođavan kroz hibridne, agilne, lean i otvorene pristupe. Savremeni modeli dodatno naglašavaju agilnost i saradnju sa korisnicima, pa se razvoj sve češće posmatra kao iterativan i kolaborativan proces. Bez obzira na pristup,

razvoj novih rešenja ostaje interdisciplinarna aktivnost, pri čemu ključnu ulogu imaju marketing, projektovanje i proizvodnja (Ulrich et al., 2020). Marketing identifikuje potrebe i tržišne prilike, projektovanje oblikuje rešenja u skladu sa zahtevima korisnika, dok proizvodnja obezbeđuje njihovu realizaciju, čime se obezbeđuje tržišna relevantnost, tehnička izvodljivost i operativna održivost.

Projektovanje proizvoda zauzima posebno mesto u razvoju novog proizvoda ili usluge jer predstavlja fazu u kojoj se ideje pretvaraju u konkretne koncepte, funkcionalnosti i specifikacije. Ova faza obuhvata izbor karakteristika proizvoda ili usluge, oblikovanje korisničkog iskustva i definisanje procesa isporuke uz integrisanje tehničkih, estetskih i poslovnih aspekata (Milutinović et al., 2025; Trott, 2021). U okviru fazi projektovanja mogu se primeniti različite metode i tehnike koje podstiču kreativnost i generisanje novih ideja, ali i njihovo usmeravanje ka stvarnim potrebama korisnika. Posebno su značajne metode orijentisanje na korisnika, kao što su *QFD*, *Design Thinking* i Kano model, koje omogućavaju da se kreativne ideje dosledno usklade sa očekivanjima i iskustvima krajnjih korisnika.

3. OSNOVE KANO MODELA

Kano model predstavlja metodološki okvir za analizu i ocenjivanje stepena ispunjenosti zahteva i očekivanja korisnika (Matzler & Hinterhuber, 1998). Razvio ga je japanski profesor Noriaki Kano sa ciljem efikasnijeg određivanja prioriteta budućih razvojnih prioriteta i usmeravanja inovacionih aktivnosti. Model bazira na pretpostavci da različite karakteristike proizvoda ili usluge doprinose zadovoljstvu korisnika različitim intenzitetom. Na ovaj način razvojni timovi razlikuju osnovne zahteve od onih koji donose dodatnu vrednost i obezbeđuju konkurentsku prednost na tržištu (Chen, 2024).

Dvodimenzionalni (Kano) model omogućava kategorizaciju atributa proizvoda ili usluge prema njihovom uticaju na zadovoljstvo korisnika. Ovakav pristup obezbeđuje bolje razumevanje relacija između *performansi proizvoda* (npr. stepena implementacije, funkcionalnost, kvaliteta) i *nivoa zadovoljstva korisnika*. Na osnovu relacije dve dimenzije mogu se izdvojiti ključne performanse dizajna proizvoda ili usluge, i to, tri osnovne i dve sporedne kategorije atributa (Kano, 2001; Tontini, 2007):

1. Osnovni (O) – atributi koje korisnici očekuju i koji se podrazumevaju; kada su implementirani korisnici ostaju neutralni, a kada nisu, dolazi do velikog nezadovoljstva.
2. Jednodimenzionalni (J) – atributi koje korisnici imaju u vidu kada prave izbor i procenjuju opcije; što je stepen implementacije viši, to je viši stepen zadovoljstva korisnika, i obrnuto.
3. Atraktivni (A) – atributi koji predstavljaju inovacije koje se uvode kod proizvoda ili usluge i mogu se smatrati jedinstvenim prodajnim ponudama; kada su implementirani izazivaju osećaj oduševljenja, ali ne izazivaju nikakvo nezadovoljstvo kada nisu.

4. Neutralni (N) – atributi koje većina korisnika smatra irelevantnim, te da ne utiču na percepciju proizvoda ili usluga.
5. Negativni (Neg) – atributi koje je poželjno isključiti jer izazivaju nezadovoljstvo da su prisutni, a zadovoljstvo kada ih nema.

Ključne prednosti klasifikacije atributa primenom Kano modela su jasne i, pre svega, ogledaju se u boljem razumevanju korisničkih zahteva i identifikaciji atributa koji najviše utiču na zadovoljstvo. Metod, takođe, olakšava donošenje odluka u situacijama gde je potreban kompromis i prilagođavanje rešenja različitim segmentima korisnika. Posebnu vrednost ima u prepoznavanju atraktivnih atributa koje obezbeđuju diferencijaciju na tržištu i konkurentsku prednost. Takođe, ovaj metod se može kombinovati i sa drugim metodama, pre svega QFD metodom gde može da posluži kao osnova za identifikaciju zahteva korisnika. Danas se ovaj model široko primenjuje u različitim industrijama – od proizvodnje i potrošačke elektronike, preko automobilske i softverske industrije, do zdravstvenih usluga i turizma – gde pomaže organizacijama da bolje razumeju korisnike i oblikuju konkurentna rešenja (Matzler & Hinterhuber, 1998; Zhang et al., 2023).

4. METODOLOGIJA ZA EVALUACIJU ATRIBUTA PRIMENOM KANO MODELA

U ovom poglavlju prikazan je metodološki postupak primene Kano modela u istraživanju. Proces se sprovodi kroz jasno definisane faze koje obuhvataju prikupljanje podataka, izradu upitnika, obradu odgovora i njihovu klasifikaciju u odgovarajuće kategorije. Sledeći opisani koraci omogućavaju sistematično sprovođenje analize i dobijanje pouzdanih rezultata (Matzler & Hinterhuber, 1998):

1. *Identifikacija zahteva* – prikupljanje potencijalnih zahteva korisnika kroz istraživanje tržišta, fokus grupe ili interne predloge.
2. *Formulacija Kano upitnika* – za svaki atribut definišu se dva pitanja: jedno funkcionalno, kojim se ispituje reakcija korisnika ako je određena karakteristika prisutna, i jedno disfunkcionalno, kojim se ispituje reakcija korisnika ako ta karakteristika nije prisutna.
3. *Klasifikacija atributa* – analiza odgovora i svrstavanje svake karakteristike u jednu od pet kategorija. Kombinovanjem odgovora na funkcionalno i disfunkcionalno pitanje određuje se kojoj kategoriji pripada atribut (Tabela 1).
4. *Prioritizacija i interpretacija* – određivanje strateških prioriteta. Nakon što su atributi svrstani u kategorije, vrši se interpretacija rezultata u odnosu na razvoj proizvoda/usluge. Pored diskretne klasifikacije, dodatno se koristi koeficijent zadovoljstva korisnika (*SI* i *DI*) i njihov grafički prikaz na *SI–DI* dijagramu. Na taj način ne samo da se utvrđuje tip atributa, već i intenzitet njegovog uticaja na zadovoljstvo i nezadovoljstvo. Kombinovanjem ova dva pristupa omogućava se preciznija prioritizacija: atraktivni atributi sa visokim *SI* vrednostima postaju glavni diferencijatori, dok atributi sa izraženim *DI* vrednostima zahtevaju stabilnu implementaciju kako bi se izbeglo nezadovoljstvo korisnika (Berger et al., 1993).

Tabela 1: Kano tabela za evaluaciju zahteva

		Disfunkcionalno pitanje				
		Sviđa mi se	Očekujem	Ravnodušan/ na sam	Mogu to da prihvatim	Ne sviđa mi se
Funkcionalno pitanje	Sviđa mi se	U	A	A	A	J
	Očekujem	Neg	U	N	N	O
	Ravnodušan/ na sam	Neg	N	N	N	O
	Mogu to da prihvatim	Neg	N	N	U	O
	Ne sviđa mi se	Neg	Neg	Neg	Neg	U

5. STUDIJA SLUČAJA

U okviru rada prikazana je studija slučaja u kojoj se, primenom Kano modela, identifikuju i klasifikuju zahtevi korisnika u vezi sa razvojem inovativnog softverskog rešenja namenjenog hortikulturnim aktivnostima, koje istovremeno može doprineti unapređenju mentalnog zdravlja korisnika.

Identifikacija zahteva korisnika sprovedena je kombinovanjem analiza konkurentskih i srodnih softverskih rešenja, uz korišćenje uvida dobijenih kroz razgovore sa domenskim ekspertima. Na taj način formirana je početna lista od deset atributa: (1) *prilagodljivi planovi uzgoja*, (2) *podsetnici i obaveštenja*, (3) *obrazovni sadržaj*, (4) *praćenje napretka*, (5) *zajednica i podrška*, (6) *integracija sa društvenim mrežama*, (7) *smernice za mentalno zdravlje*, (8) *interaktivni vodič*, (9) *personalizovani sadržaj* i (10) *statistika o mentalnom zdravlju*. Na osnovu identifikovanih atributa kreiran je Kano upitnik, koji za svaki atribut obuhvata dva pitanja – funkcionalno („Kako biste se osećali ako je ova karakteristika prisutna?“) i disfunkcionalno („Kako biste se osećali ako ova karakteristika nije prisutna?“). Ispitanici su odgovarali odabirom jedne od pet ponuđenih opcija: *sviđa mi se*, *očekujem*, *ravnodušan sam*, *mogu to da prihvatim* i *ne sviđa mi se*. U istraživanju je učestvovao ukupno 61 ispitanik, pri čemu su odgovori pet ispitanika, zbog neadekvatnosti za dalju obradu, izostavljeni iz analize.

Nakon prikupljanja odgovora sprovedena je evaluacija i klasifikacija atributa u odgovarajuće kategorije koje su definisane modelom, uz dodavanje kategorije U (upitno), kojom se označavaju slučajevi mogućeg nerazumevanja ili nepravilno formulisano pitanje (Tabela 1). Rezultati su prikazani u zbirnoj tabeli (Tabela 2), koja pokazuje raspodelu atributa po kategorijama, kao i vrednosti *koeficijenta zadovoljstva korisnika* (CS).

Rezultati Kano analize ukazuju na to da većina atributa aplikacije pripada kategoriji atraktivnih (A). Ovo sugeriše da korisnici ne doživljavaju navedene funkcionalnosti kao osnovne, već ih prepoznaju kao dodatnu vrednost koja doprinosi povećanom zadovoljstvu prilikom korišćenja aplikacije. Konkretno, atributi poput *podsetnika i*

obaveštenja, obrazovnih sadržaja, praćenja napretka, zajednice i podrške, smernica za mentalno zdravlje i personalizovanog sadržaja, pokazuju visoke vrednosti indeksa zadovoljstva (SI), uz istovremeno niske negativne vrednosti indeksa nezadovoljstva (DI). To znači da njihovo prisustvo značajno povećava zadovoljstvo korisnika, dok njihovo odsustvo ne izaziva ozbiljno nezadovoljstvo. Ovakve karakteristike predstavljaju ključne pokretače diferencijacije i konkurentске prednosti proizvoda.

Tabela 2: Tabela rezultata

Atributi	A	J	O	N	Neg	U	Kategorija	CS	
								$SI = \frac{A+J}{A+J+O+N}$	$DI = (-1) \frac{J+O}{A+J+O+N}$
1	11	17	12	13	1	2	J	0.53	-0.55
2	18	13	11	11	0	3	A	0.58	-0.45
3	19	14	9	11	0	8	A	0.62	-0.43
4	19	12	9	12	0	4	A	0.60	-0.40
5	25	9	2	16	0	4	A	0.65	-0.21
6	13	9	2	25	2	5	N	0.45	-0.22
7	18	9	7	13	1	8	A	0.57	-0.34
8	7	16	15	12	2	4	J	0.46	-0.62
9	24	9	4	15	1	3	A	0.63	-0.25
10	15	10	7	17	2	5	N	0.51	-0.35

Pored toga, određeni atributi - prilagodljivi planovi uzgoja i interaktivni vodiči - svrstani su u kategoriju jednodimenzionalnih (J). Za njih postoji proporcionalan odnos između prisustva i zadovoljstva korisnika, tj. što su kvalitetnije implementirani, to je zadovoljstvo veće, dok njihov izostanak izaziva nezadovoljstvo. Od ovih atributa se očekuje da vremenom mogu postati deo standardnih očekivanja korisnika.

Sa druge strane, integracija sa društvenim mrežama i statistika o mentalnom zdravlju prepoznati su kao neutralni (N). Njihovo prisustvo ili odsustvo nema značajan uticaj na zadovoljstvo, što ukazuje na to da ne bi trebalo da budu prioritet u budućem razvoju aplikacije, iako mogu imati dopunski (sekundarni) značaj za pojedine ciljne segmente. U dobijenim rezultatima nema atributa klasifikovanih kao obavezni (O), iako su takve karakteristike tipično prisutne u većini proizvoda i usluga. Njihovo odsustvo u ovom istraživanju se može objasniti specifičnošću konteksta, te da korisnici još uvek nemaju jasno formirana minimalna očekivanja za ovakav tip inovativnog rešenja. Dodatno, metodološki razlog može biti u vezi sa formulacijom upitnika.

Slika 1: SI-DI dijagram

Dodatni uvid pruža analiza SI-DI dijagrama. Dok Kano model omogućuje diskretno svrstavanje atributa u kategorije, dijagram pokazuje intenzitet njihovog uticaja. Zbog toga je moguće da određeni atributi na osnovu SI i DI vrednosti zauzmu položaj u kvadrantu različitom od diskretne kategorije. Na primer, *interaktivni vodiči* prema Kano tabeli pripadaju jednodimenzionalnim atributima, dok se na SI-DI dijagramu pozicioniraju u kvadrantu obaveznih atributa, jer vrednost DI ukazuje da njihovo odsustvo izaziva izraženo nezadovoljstvo, dok SI ostaje nizak (Slika 1). Ova diskrepanca ne predstavlja grešku, već potvrđuje da se Kano klasifikacija i SI-DI analiza dopunjuju – prva pokazuje tip očekivanja, a druga intenzitet uticaja.

Sveukupna Kano analiza pokazuje da aplikacija ima značajan potencijal za povećanje zadovoljstva korisnika kroz implementaciju atraktivnih funkcionalnosti koje donose dodatnu, inovativnu vrednost. Ipak, za dalji razvoj proizvoda preporučuje se sistematska identifikacija i osnovnih i očekivanih zahteva, čime bi se obezbedila stabilnost korisničkog iskustva, povećala pouzdanost rešenja i osigurala dugoročna održivost aplikacije.

6. ZAKLJUČAK

Primena Kano modela u projektovanju softverskih aplikacija pokazala se kao koristan pristup za identifikaciju i diferenciranje atributa prema njihovom uticaju na zadovoljstvo korisnika. Njime se olakšava razvojnom timu da efikasno rasporedi resurse i usmeri razvoj na attribute koji imaju najveći uticaj na zadovoljstvo korisnika i tržišnu konkurentnost. Rezultati Kano analize predstavljaju dragocen ulaz za kreiranje putokaza proizvoda, jer ukazuju na to kako se prioriteti transformišu i koje attribute je potrebno razvijati u budućim fazama. Na taj način organizacija obezbeđuje kontinuirano prilagođavanje tržištu i dugoročnu konkurentsku prednost.

Rezultati studije slučaja pokazuju da većina funkcionalnosti aplikacije za hortikulture aktivnosti pripada kategoriji atraktivnih (A), što ukazuje na njihov potencijal kao izvora dodatne vrednosti i konkurentske prednosti. *Prilagodljivi planovi uzgoja i interaktivni vodiči* identifikovani su kao jednodimenzionalni (J), dok su *integracija sa društvenim mrežama i statistika o mentalnom zdravlju* svrstane u neutralne (N). Posebno je značajno da među analiziranim zahtevima nije identifikovan nijedan obavezni (O) atribut, što potvrđuje da korisnici još uvek nemaju jasno formirana minimalna očekivanja za ovu vrstu rešenja.

Pravci budućih istraživanja odnose se na proširivanje i raznovrsnost uzorka, kao i na praćenje promena u percepciji atributa tokom vremena. Kao ograničenje može se istaći struktura uzorka, što može uticati na mogućnost generalizacije rezultata.

LITERATURA

- [1] Berger, C., Blauth, R., Boger, D., Bolster, C., Burchill, G., DuMouchel, W., Pouliot, F., Richter, R., Rubinoff, A., Shen, D., Timko, M., & Walden, D. (1993). *Kano's Methods for Understanding Customer-defined Quality*. *Center for Quality of Management Journal*, 2(4), 3–36.
- [2] Chen, C.-W. (2024). Using the kano quality model to evaluate the functions of automotive smart head-up displays. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 103, 103617. <https://doi.org/10.1016/j.ergon.2024.103617>
- [3] Cooper, R. G. (2017). *Winning at new products: Creating value through innovation*. Basic books.
- [4] Crawford, M., & Di Benedetto, A. (2020). *New Products Management* (12th ed.).
- [5] Kano, N. (2001). Life Cycle and Creation of Attractive Quality. *4th International QMOD Quality Management and Organizational Development Conference*.
- [6] Matzler, K., & Hinterhuber, H. H. (1998). How to make product development projects more successful by integrating Kano's model of customer satisfaction into quality function deployment. *Technovation*, 18(1), 25–38.
- [7] Mihailović, J., Stošić, B., & Milutinović, R. (2025). A product-service system as a responsible innovation. *Journal of Responsible Innovation*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23299460.2025.2519899>
- [8] Milutinović, R., Stošić, B., Đorđević Milutinović, L., & Makajić-Nikolić, D. (2025). Efficient Decision-Making in Early Stages of Innovation: A QFD-Based Approach for Quality and Cost Optimization. *EMJ - Engineering Management Journal*. <https://doi.org/10.1080/10429247.2025.2519343>
- [9] Stošić, B., & Milutinović, R. (2025). *Upravljanje inovacijama i inovacionim projektima* (2nd ed.). Fakultet organizacionih nauka.
- [10] Tontini, G. (2007). Integrating the Kano Model and QFD for Designing New Products. *Total Quality Management & Business Excellence*, 18(6), 599–612. <https://doi.org/10.1080/14783360701349351>
- [11] Trott, P. (2021). *Innovation Management and New Product Development* (7th Edition). Pearson Education Limited.
- [12] Ulrich, K. T., Eppinger, S. D., & Yang, M. C. (2020). *Product Design and Development Seventh Edition* (7th Ed). McGraw-Hill Education.
- [13] Van den Ende, J. (2021). *Innovation Management*. RED GLOBE PRESS.
- [14] Zhang, X., Yi, Z., Xie, M., Gao, Y., & Wang, Y. (2023). Exploring customer perception and satisfaction on the functions of parking application software. *Transportation Planning and Technology*, 46(7), 929–950. <https://doi.org/10.1080/03081060.2023.2242841>